

МАРКАЗИЙ ОСИЁ МИНТАҚАСИДАГИ ГЕОСИЁСИЙ ЖАРАЁНЛАРДА РИВОЖЛАНГАН ДАВЛАТЛАР БИЛАН C+5 ФОРМАТИДАГИ ҲАМКОРЛИКНИНГ ИСТИҚБОЛИ

Саъдиева Гузал Олимовна

Ўзбекистон Республикаси Президенти
хузуридаги Давлат бошқаруви академияси,
“Давлат бошқарувининг сиёсий асослари”

кафедраси мудири, сиёсий фанлар

бўйича фалсафа доктори (PhD)

DOI: 10.5281/zenodo.15012203

Аннотация: тезисда Марказий Осиё минтақаси мамлакатларининг C5+ форматидаги мулоқотлари мазмун-моҳияти ёритилиб, бугунги кундаги мазкур мулоқот платформасининг стратегик аҳамияти очиб берилган. Шунингдек, минтақа давлатларининг мазкур платформадаги иштироки, йирик куч марказларининг минтақа мамлакатлари билан алоқаларига алоҳида эътибор қаратилган.

Калит сўзлар: Марказий Осиё, C5+1 формати, Ўзбекистон, Қозоғистон, Тожикистон, Туркменистон, Қирғизистон, АҚШ, Россия, Европа Иттифоқи, “Марказий Осиё бешлиги”, глобал муаммолар.

Маълумки, Марказий Осиё минтақаси мамлакатларининг ўзаро бирликни мустаҳкамлаш йўлидаги саъий-ҳаракатлари Марказий Осиёнинг халқаро майдонда аста-секин яхлит бир сиёсий субъект сифатида шаклланиб бошлашига ва бу фактнинг ташқи ўйинчилар томонидан тан олиншига олиб келди. Чунки минтақада жойлашган (Ўзбекистон, Қозоғистон, Тожикистон, Туркменистон, Қирғизистон) давлатлар стратегик жиҳатдан муҳим аҳамиятга эга давлатлардир[5].

Марказий Осиё мамлакатлари томонидан “Марказий Осиё плюс” мулоқот формати доирасида етакчи давлатлар ва куч марказлари билан муносабатларни йўлга қўйишда умумий ёндашувни ишлаб чиқишга хизмат қилди. Ҳозирда бундай форматлар дунёнинг 11 етакчи давлати ва ассоциациялари билан ҳамкорликда ишламоқда.

Илк бор АҚШ томонидан 2015 йилда “Марказий Осиё бешлиги”га таклиф қилинган ва ташқи ишлар вазирлари даражасида ўтказилиши мўлжалланган С5+1 диалог формати кейинроқ анча оммалашиб кетди. Жумладан, жаҳоннинг 11 етакчи давлати ва нуфузли ташкилотлари минтақа билан ҳамкорликни ушбу платформа асосида олиб боришмоқда.

Маълумки, Россия ва Украина воқеаларига қадар Марказий Осиё анъанавий равишда буюк ва ривожланаётган давлатларнинг диққат марказида бўлмаган эди. 2023 йилда ўз ёндашувларини қайта кўриб чиқаётган Хитой, Россия, Европа Иттифоқи, Туркия ва ҳатто Ҳиндистоннинг Марказий Осиёга минтақасига қизиқиши ортиб бораётгани сабабли АҚШнинг ҳам минтақага муносабати тубдан ўзгарганлигини кузатиш мумкин. Хусусан, швейцариялик дипломат, тарих фанлари бўйича фалсафа доктори, 2017 йил июлдан 2020 йил июлгача Европада хавфсизлик ва ҳамкорлик Ташкилотининг Бош котиби бўлиб ишлаган Томас Гремингер: “Мен Марказий Осиёни янада долзарб ва жадал ривожланаётган ва минтақавий ҳамкорликка тобора кўпроқ қизиқиш билдираётган минтақа деб биламан” – деган эди[1]. Унинг фикрига кўра, Россия ва Украина ўртасига воқеалар Марказий Осиё минтақасига қизиқишни орттирди холос. Томас Гремингернинг фикрига кўра АҚШ маъмурияти, Европа Иттифоқи, айниқса Европа Иттифоқининг Марказий Осиё бўйича махсус вакили, тобора кўпроқ маблағ ажратаётган, сиёсий эътибор қаратаётган ва С5+1 форматига америкаликлар ва Брюсселдан қизиқиш билдирилаётгани бу сўнгги пайтларда урушдан олдин кузатилган тенденциялар эмаслигини таъкидлади.

2023 йил 10 март куни Марказий Осиёда уруш ва тинчлик ҳисоботи институти (IWPR MO) минтақавий ваколатхонаси АҚШ ва Европа Иттифоқининг Марказий Осиёга нисбатан ўзгарувчан геосиёсий ёндашувларини ўрганиш бўйича халқаро эксперт муҳокамасини ўтказди[1].

Муҳокамаларнинг асосий мавзуси АҚШнинг Марказий Осиё минтақасига нисбатан муносабати эди. Яъни Россиянинг Украинага нисбатан ҳарбий ҳаракатларининг олиб бориши, шунингдек, Афғонистондан АҚШ нинг чиқиб кетиши воқеалари ўзига хос тектоник силжиш бўлган эди. Ушбу иккала воқеа ҳам АҚШнинг минтақадаги муносабати ва мавжудлигига сезиларли таъсир кўрсатган эди. Маълумки, АҚШ давлат котиби Э.Блинкен минтақага, хусусан Қозоғистон ва Ўзбекистонга ташриф буюрган эди. Ушбу ташриф Марказий Осиё ва унинг қўшниларига, биринчи навбатда, Россия ва Хитойга АҚШ нинг минтақадан воз кечмаганлигини кўрсатди. Таъкидлаш керакки, гарчи Марказий Осиё минтақаси хавфсизлик ва иқтисодий нуқтаи назардан АҚШ манфаатлари учун асосий минтақа бўлмаса-да, Э.Блинкеннинг Марказий Осиёга ташрифи Россия ва Хитойнинг ҳукмронлигидан фарқли равишда, Американинг ушбу минтақани рамзий қўллаб-қувватлашини намойиш этган эди. Бироқ таъкидлаш керакки, Блинкеннинг Қозоғистонга ташрифи ва Остонада С5+1 учрашувининг ўтказилиши икки мамлакат ўртасидаги муносабатларнинг бирмунча илиқлашганидан далолат беради, чунки 2022 йил январ воқеаларидан кейиниккала давлат ўртасидаги муносабатлар биров совиган эди. Ҳаттоки, АҚШ Конгрессида Қозоғистонга қарши санкциялар жорий этишга чақириқлар ҳам бўлган эди. Аммо бир ой ўтгач, Украинадаги ҳарбий ҳаракатлар бошланиши билан динамикасини ўзгартириб, АҚШнинг минтақадаги дастлабки риторикасини ўзгартирди. АҚШ Остонанинг Россия томонидан Украинага қарши бошланган уруш ҳамда шунингдек, Буча шаҳрида “бузилмаслик уйлари”нинг ўрнатилиши масаласида БМТ даги фикрларини ёқлади.

Давлат котиби Э.Блинкеннинг Ўзбекистонга кейинги ташрифи Байден маъмурияти келишидан олдин бошланган АҚШ ташқи сиёсатидаги ўзгаришларни акс эттиради. Яъни АҚШ Ўзбекистонга Марказий Осиёдаги муҳим ҳамкор сифатида эътибор қаратаётганидан далолат берар эди. Блинкеннинг қолган минтақа давлатлари ташқи ишлар вазирлари билан учрашувлари АҚШнинг ушбу мамлакатларнинг суверенитети ва ҳудудий яхлитлигини қўллаб-қувватлашидан бошқа нарсани билдирмас эди. Таъкидлаш керакки, ташриф, шунингдек, АҚШнинг Хитойнинг Марказий Осиёдаги мавқеи ўсиб бораётгани ва Россиянинг Украинага нисбатан олиб бораётган ҳарбий ҳаракатларидан кейинги минтақага потенциал таҳдиди ҳақида қайғуришини намойиш этди.

Таъкидлаш керакки, Блинкеннинг ташрифи давомида “терроризмга қарши кураш”, Исломий экстремизмга қарши кураш ёки илгари АҚШнинг минтақадаги ташқи сиёсатининг Марказий элементи бўлган Афғонистон масаласи ҳақида ҳеч нарса айтилмаган эди. Ҳаттоки, хавфсизлик нуқтаи назаридан АҚШнинг Марказий Осиёда мавжудлиги ва минтақага қайтиш нияти ҳақида ҳам ҳеч қандай мавзу кўтарилмаган эди. Фақатгина углеводородлар, транзит йўллари, янги Ипак йўли ва Ўрта йўлак ҳақида сўз юритилди. Америка кун тартибида минтақа мамлакатларининг ўзаро боғлиқлиги ва минтақалараро савдо ғояларига, шунингдек Марказий Осиёнинг умумий иқтисодий барқарорлигига эътибор қаратилди. Ҳаттоки, мазкур учрашувларда Блинкен минтақада демократия ва инсон ҳуқуқларини тарғиб қилиш масаласига камроқ эътибор қаратганини ҳам кузатиш мумкин эди.

Учрашувдаги асосий масала Қўшма Штатлар Россияга Украинадаги уруши натижасида киритилган санкциялар туфайли Марказий Осиё учун салбий оқибатларнинг олдини олишга қаратилган эди.

Украинадаги можаро АҚШнинг минтақага эътиборини оширгани рост, чунки ушбу воқеалар ортидан Россия ёки Хитойнинг Марказий Осиё ва

умуман бутун дунёда ҳукмронлик ўрнатиши хавфи АҚШни хавотирга солаётган эди, бунинг олдини олиш АҚШ ташқи сиёсатининг мазмунини очиб беради.

Бироқ бошқа бир қарашлар ҳам борки, АҚШнинг Марказий Осиё минтақасига қизиқишини минтақа мамлакатларининг мустақилликка эришган йиллари (1991-1992 йй.) билан боғлашади. Яъни бунда АҚШнинг Қозоғистоннинг ядровий қуролсизланиш сиёсатини қўллаши масалалари назарда тутиталиди ва бу борада иккала мамлакат ўртасидаги муваффақиятли алоқалар ўрнатилганини кузатиш мумкин эди.

Имкониятлар тўғрисида сўз кетганда эса, Қўшма Штатлар минтақа давлатлари билан С5+1 ўзаро ҳамкорлик форматини қўллаб қувватлайди, шубҳасиз. Айниқса бунда, минтақа давлатларининг эҳтиёжларига қараб хавфсизлик, энергетика, иқлим ўзгариши ва бошқа масалалар бўйича ишчи гуруҳларнинг турли форматларини давом эттириш тарафдори эканлигини билдириб келади.

Бугунги кунда Марказий Осиёда шериклар билан мулоқот қилишнинг турли хил вариантлари мавжуд, аммо бу ҳам маълум оқибатларга олиб келади. Баъзи экспертларнинг фикрларига кўра, минтақа давлатларининг Россия билан, айниқса мудофаа соҳасида ҳамкорлик қилишга мойиллиги ёки Россия [ҳарбий] техникаси учун ускуналар ёки эҳтиёт қисмларни етказиб бериш потенциал хавф туғдириши мумкин[1].

Шундай қилиб, С5+ форматидаги ҳамкорликнинг истиқболлари нималардан иборат?

Музокаралар формати АҚШ президенти Барак Обама даврида пайдо бўлган. Биринчи учрашув 2015 йил 1 ноябрь куни Самарқанд шаҳрида АҚШнинг ўша пайтдаги Давлат котиби Жон Керрининг Марказий Осиё мамлакатларига сафари чоғида бўлиб ўтган эди. Ўшанда Жон Керри Марказий Осиёнинг барча бешта республикаси ташқи ишлар вазирлари билан учрашган эди. С5+1 формати Марказий Осиёда Россия ва Хитой

позицияларининг мустаққамланиши муносабати билан минтақадаги АҚШ ролининг пасайишини қоплаш учун мўлжалланган эди.

Ўша пайтдаги АҚШ Давлат департаментининг ахборотиға кўра, томонлар қуйидаги лойиҳалар бўйича келишиб олган эдилар: “яшил” энергия ва иқлим ўзгаришиға мослашиш соҳасида миллий режалаштиришни қўллаб-қувватлаш, терроризмға қарши кураш, минтақавий бизнеснинг рақобатбардошлигини ошириш, транспорт коридорини ривожлантириш масалаларидан иборат эди[2]:

C5+1 дипломатик платформаси АҚШ ҳукуматининг Марказий Осиёға давлат миқёсидаги ёндашувини ифодалайди ва Марказий Осиёнинг барча беш мамлакати (Қозоғистон, Қирғизистон Республикаси, Тожикистон, Туркманистон ва Ўзбекистон) ҳукуматлари билан умумий ҳамкорликни назарда тутди.

C5+1 АҚШ билан ҳамкорликда умумий муаммоларни ҳал қиладиган мустақил, фаровон ва хавфсиз Марказий Осиёни барпо этиш бўйича умумий мақсадимизға эришиш учун Марказий Осиё мамлакатлари (C5) билан ва улар ўртасидаги ҳамкорликни кенгайтормоқда.

C5+1 Қўшма Штатлар C5 мамлакатларининг суверенитети, мустақиллиги ва ҳудудий яхлитлигини қўллаб-қувватловчи воситалардан биридир.

2015 йилда ташкил этилганидан бери C5+1 платформаси Вазирлар ҳамкорлиги, экспертлар учрашувлари ва тематик ишчи гуруҳлар фаолияти орқали АҚШ ва Марказий Осиё ўртасидаги мулоқот ва ҳамкорликни кенгайтиришға самарали ҳисса қўшди.

Иқтисодиёт, энергетика ва атроф-муҳит ва хавфсизлик бўйича C5+1 ишчи гуруҳлари, шунингдек, давом этаётган минтақавий дастурлар, ўқув машғулотлари ва семинарлар умумий мақсадларға эришишда ўз ҳиссасини қўшмоқда.

2021 йил сентябрь ойидан бошлаб C5+1 вазирларнинг тўртта учрашувини ўтказди. 28 февраль куни C5+1 мамлакатлари ташқи ишлар вазирлари Қозоғистон пойтахти Остонада учрашадилар.

C5+1 расмийлари 2022 йил сентябр ва 2021 йил сентябр ойларида БМТ Бош Ассамблеяси доирасида давлат котиби Блинкен раислигидаги Вазирлар йиғилишларида минтақанинг иқтисодий барқарорлиги ва хавфсизлигини қандай қилиб биргаликда оширишимиз мумкинлигини муҳокама қилиш учун музокаралар ўтказдилар.

C5+1 расмийлари 2022 йил сентябрь ва 2021 йил сентябрь ойларида БМТ Бош Ассамблеяси доирасида давлат котиби Блинкен раислигидаги Вазирлар йиғилишларида минтақанинг иқтисодий барқарорлиги ва хавфсизлигини қандай қилиб биргаликда ошириши мумкинлигини муҳокама қилиш учун музокаралар ўтказдилар.

Шунингдек, 2021 йил сентябрь ойида C5+1 платформаси АҚШ Президентининг иқлим масалалари бўйича махсус вакили Джон Керри иштирокида иқлим масаласи бўйича Вазирлар йиғилишини ўтказди.

2022 йилда C5+1 котибияти умумий устуворликларни аниқлаш ва илгари суриш, иштирокчи ҳукуматлар ўртасидаги алоқаларни мувофиқлаштириш ва юқори даражадаги Вазирлар учрашувлари ва бошқа тадбирларни режалаштириш жараёнларини осонлаштириш учун ташкил этилган.

C5+1 мамлакатлари глобал муаммоларни минтақавий ҳал қилиш орқали АҚШ ҳар бир мамлакат ва уларнинг фуқаролари хавфсизлиги ва фаровонлигини мустаҳкамлашга интилаётганини англатади[2].

2022 йилга келиб эса, C5+1 диалог форматида янги босқич бошланди, яъни мулоқот президентлар даражасига олиб чиқилди.

Ҳозирги кунда C5+ форматидаги учрашувлар мунтазам равишда ўтказилиб борилмоқда. Ушбу формат даставвал Ташқи ишлар вазирлари форматида ўтказилган. Ҳозирги вақтга келиб, C5+1 формати 5 мамлакат

(Россия, Ҳиндистон, Хитой, АҚШ, Германия), ҳамда Европа Иттифоқи ва Форс кўрфазининг араб давлатлари ҳамкорлиги Кенгаши билан президентлар даражасида кўтарилди (Япония ва Корея давлатлари ҳам ушбу даражага олиб чиқишга интилишмоқда). Бугунги кунга келиб Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг ташаббуси билан бу формат Давлат раҳбарлари мулоқоти форматига ўзгарди.

Марказий Осиё давлатлари икки томонлама муносабатларни йўлга қўйишдан ташқари, асосий иштирокчилар билан (АҚШ, Хитой, Европа Иттифоқи, Ҳиндистон, Япония, Корея Республикаси) ҳамкорликнинг кўп томонлама форматларини ривожлантиришга ҳаракат қилмоқда[4].

Минтақа давлатларининг бундай форматларда иштирок этиш амалиёти Марказий Осиё мамлакатларининг минтақавий ҳамкорликни чуқурлаштириш масалалари бўйича позицияларини мустаҳкамлашга ёрдам беради[3].

Маслаҳат учрашувлари иштирокчи-давлатларнинг барқарор ривожланиши ва хавфсизлигига доир чақириқларга ўз вақтида ва муносиб жавоб беришга, Марказий Осиё минтақасидаги низо ва келишмовчиликларни ҳал қилишга қаратилган ўзаро мақбул ёндашувлар ва мувофиқлаштирилган амалий чора-тадбирларни ишлаб чиқиш учун кенг имконият яратади.

Марказий Осиё — ягона ва бой ўтмишга, умумий маданиятга эга. Минтақа давлатлари ўзаро ҳамжиҳатликда мавжуд муаммоларни ҳал эта олади. Жаҳонда ўз ўрнимизни топишимиз, халқаро майдондаги позициямизни кучайтириш, минтақада тинчлик ва барқарорликни мустаҳкамлаш учун ҳам қўшнилар билан яқин алоқалар керак.

Фойдаланилган манбаалар

1. <https://cabar.asia/ru/mnogogrannost-problem-bezopasnosti-v-tsentralnoj-azii-prognoz-na-2023-god> Мурожаат санаси: 02.10.2024й.
2. <https://www.state.gov/c51-diplomatic-platform/> Мурожаат санаси: 03.10.2024й.

3. <https://kz.usembassy.gov/ru/c51/>
4. <https://iica.uz/ru/category/mo-aqsh>
5. <https://www.vsemirnyjbank.org/ru/region/eca/brief/central-asia>